

STRATEGII DE ADAPTARE PSIHO-EMOTIONALĂ, COMPORTAMENTALĂ ȘI RELIGIOASĂ LA PACIENTII CU DIABET

Victoria GONȚA,
dr. conf. univ., AUM,
Simona LUNCANU,
psiholog clinician, Iași, drd., ULIM

Psycho-emotional, behavioral and religious strategies for patients with diabetes

The illness causes the fear of a possible addiction, handicap and death. It affects many aspects of life and it requires the necessity of a multidisciplinary treatment based on a patient. Living under the influence of stress associated with the diagnosis of diabetes demands strategies of coping that lead to regaining the sense of balance. The psychological implications of the illness are dictated by the emotional feelings and the value judgements triggered by the unexpected diagnosis of the illness although the prognosis seems to be excellent. The delay in diagnosis decreases the patients' confidence in the results of science. And equally important is the fact that the treatment is a psychological and emotional struggle, it causes losses in terms of body image, the body functioning, existential security, changes of roles, the patient frequently associating the illness with the loss of self resources.

Spirituality and religiosity have an important role in fighting the illness or dealing with the somatic effects of stress. The religious people cope with the illness in a more effective way, the belief in God given control being important for their mental health. That's why, using the religious coping strategies gives sense to the control without interfering with the self responsibility. This stimulates a better response of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis to the stress.

Dealig with the illness and the emotional stress requires the using of adaptive coping strategies. A coping strategy is related to the psychological profile of the patient. Most of the studies on the relation between the illness perception and patients' coping strategies have used methods based on the distinction between the adapting strategies of coping centered on the problem and the strategies centred on the emotion. But this distinction creates a major conceptual problem, the cognitive dimension overcomes the limits of this dichotomy.

Keywords: *family history of diabetes, family adaptability, cognitive-behavioral coping strategies, illness perception, religious coping strategies.*

trăi sub influența factorilor de stres asociați cu diagnosticul de diabet impune dezvoltarea unor *strategii de coping* care să ajute pacientul să recâștige un

„sens al echilibrului” [35]. Adaptarea la boală se aseamănă cu adaptarea la un eveniment stresant major și poate fi analizată din punctul de vedere al intensității solicitărilor

asupra *resurselor adaptative ale individului* [26] și asupra *resurselor de coping* sau a *autoeficacității* [3].

Aproximativ 10-25% dintre pacienți dezvoltă o tulburare depresivă dependentă de gradul de depreciere, stadiul bolii, simptome precum durerea [8]. Temerile legate de moarte, dependență și handicap, contribuie la dezvoltarea unui nivel ridicat de stres psihologic pentru pacient [32]: boala afectează multe dimensiuni ale vieții consolidând necesitatea unui *plan de tratament multidisciplinar centrat pe persoană* inclusiv parcurgerea unui program psihoterapeutic.

Implicațiile psihologice ale bolii sunt dictate de trăirile emoționale și judecățile de valoare ale pacientului atunci când diabetul intervine neașteptat în viața sa deși prognosticul pare a fi excelent. Întârzierea diagnosticării bolii scade încrederea pacienților aflați în căutarea tratamentului necesar supraviețuirii; un alt aspect la fel de important este acela că tratamentul este adesea solicitant fizic și emoțional, provoacă pierderi multiple în ce privește imaginea corporală, funcționarea organismului care suferă modificări, securitate existențială, schimbări de rol, pacientul asociind frecvent boala cu epuizarea resurselor personale.

Gestionarea bolii și stresului emoțional necesită utilizarea unei mari varietăți de strategii de coping adaptativ: *tipul de strategie de coping* folosită de individ pentru a face față bolii este legată de adaptarea psihologică la situația de boală [11;30;39;45;46].

Folkman și Lazarus [25;26] au distins două categorii de *strategii de coping*: *centrate pe*

problemele inerente situației de boală ce descriu efortul de a modifica sursa tensiunii sau de a atenua stresul indus de boală, respectiv *strategii adaptative centrate pe încercarea de a gestiona conflictele interne* precum autocontrolul, evadarea din situație, evitarea, resemnificarea pozitivă a situației, sau centrate pe încercarea de a gestiona conflictul dintre individ și mediu precum punerea în perspectivă, căutarea suportului social, acceptarea, reorientarea spre planificare.

Evaluarea este definită ca judecarea unui eveniment ce determină percepția situației ca stresantă, amenințătoare, cu efecte nocive [57]. *Amenințarea* se referă la percepția asupra prejudiciului sau pierderii suferite din cauza situației de boală. Lazarus în 1990 a postulat că situația de boală este apreciată ca susceptibilă de a fi gestionată prin *strategii de coping dezadaptativ* în timp ce McCrae [34] a constatat că situația de boală este apreciată ca o provocare frecvent asociată cu *mecanisme de coping adaptativ* de tipul acțiunii raționale, perseverenței, gândirii pozitive, negării, adversității și umorului.

Liu și Cao în 2014 au investigat relația dintre istoricul familial de cancer și strategiile de coping utilizate în scopul adaptării la suferința provocată de situația de boală [28]; autorii au constatat faptul că între pacienți au existat diferențe semnificative în ce privește nivelul de anxietate și depresie specifice interpretării bolii instalate ca primejdioasă și strategia de coping: apare o corelație pozitivă între tulburările afective (anxietate, depresie și stresul negativ generat de situația de boală) și strategiile de coping negativ. *Strategiile de*

coping negativ au intermediat relația dintre boală și nivelul de stres generat de boală.

Cele mai multe studii care urmăresc investigarea relației dintre percepția bolii și strategiile de coping utilizate de pacienți au folosit instrumente pe baza divizării strategiilor de adaptare în *coping centrat pe problemă* (activ-pasiv) și *coping centrat pe emoție* (pozitiv-negativ). Însă, elaborarea acestei distincții generează o problemă conceptuală majoră, deoarece există o dimensiune care depășește limitele acestei dihotomii: dimensiunea cognitivă (gânduri), comparativ cu cea comportamentală (comportamente) [14;16], care este mai puțin explorată în studiul strategiilor de adaptare. *Strategia de adaptare cognitivă* contribuie la gestionarea și reglarea emoțiilor destinate adaptării la boală, cu scopul de a evita ca pacienții să devină copleșiți de evenimentul negativ cu care aceștia se confruntă.

Studiile susțin că indivizii care au adoptat mecanisme de coping eficiente au avut tendința să raporteze niveluri scăzute ale anxietății și depresiei, mai puține simptome psihosomatice și un nivel mai ridicat al calității vieții comparativ cu indivizii care au adoptat mecanisme de coping mai puțin eficiente [19]. Totodată, adoptarea, într-o anumită situație / confruntare cu un eveniment negativ, a mai multor strategii de coping ar putea fi mai eficientă decât adoptarea unei singure strategii.

Pornind de la această idee am analizat studiile în domeniu asupra relației dintre spiritualitate și religiozitate, respectiv strategiile de coping religios și consecințele confruntării cu un eveniment negativ. *Modelul*

bio-psiho-social-spiritual este susținut de deschiderea psihologilor clinicieni pentru dimensiunea spirituală a omului: componentele credinței religioase (afective, volitiv-acționale și cognitive) se asociază sănătății mentale [4]. Din acest motiv manifestările religioase ar trebui asociate cu sănătatea în măsura în care *maturitatea religioasă* se dovedește a fi o bună modalitate de adaptare psihologică la mediu.

Religiozitatea corelează pozitiv cu reducerea mortalității și morbidității generale, religiozitatea / spiritualitatea având un impact semnificativ asupra *sănătății fizice* ca factor de protecție față de bolile cardiovasculare sau cancere [43].

Subiecții cu mare *implicare religioasă* au o longevitate mai mare și o capacitate mai mare de coping la vârste înaintate. Într-un studiu dublu-orb într-o secție de coronarieni s-a constatat că pacienții religioși prezentau mai puține complicații și necesitau mai puține antibiotice sau diuretice [7].

Forumul Internațional de Medicină Alopată și Alternativă desfășurat la București în 2013 a ilustrat prin patru studii atenția oferită relației spiritualitate - sănătate. Unul dintre acestea a evaluat *impactul religiozității asupra sănătății orale și a fumatului* la adulți creștini-ortodocși [40]: au fost intervievați pacienții unui cabinet stomatologic (64% femei), fiind investigați factorii socio-demografici și psihologici, sănătatea orală și fumatul, respectiv implicarea religioasă. Rezultatele au evidențiat *diferențe* semnificative între subiecții religioși și cei nereligioși în ceea ce privește *genul*: femeile sunt mai

religioase, *statusul marital*: căsătoriții sunt mai religioși, *educația*: cei mai instruiți sunt mai nereligioși, *pierderea speranței*: mai accentuată la nereligioși, *anxietatea*: mai accentuată la nereligioși, *percepția stresului*: mai accentuată la religioși, *depresia*: mai accentuată la religioși.

Religiozitatea non-organizațională a corelat semnificativ cu *frecvența igienei orale*, *nefumătorii* au înregistrat scoruri ridicate la toate dimensiunile DUREL [10]: *religiozitate organizațională*, *non-organizațională* și *intrinsecă*. Rezultatele sugerează că *spiritualitatea / religia* reprezintă un determinant important al sănătății orale și practicării fumatului la adulții români de confesiune ortodoxă.

Participarea regulată la oficiile religioase furnizează *sentimentul de valorizare personală*, prin *ajutorarea altora* și *emoții pozitive consecutive*. Studiul relației dintre religiozitate / spiritualitate și *lungimea supraviețuirii* a evidențiat faptul că indivizii cu o bună religiozitate organizațională (*gradul de participare la oficii*) prezintă o incidență mai mică a *bolilor coronariene*, *hipertensiunii arteriale*, *cancerului* și un nivel scăzut al *colesterolului plasmatic* [22].

Mediatorul ar putea fi *stilul de viață sănătos*, *dieta moderată*, prezența unui *suport social activ* și *protectiv*, o *stimă de sine mare*, *gândirea optimistă* și *senină* [44].

Influența religiozității / spiritualității asupra *sistemului imunitar* este evidențiată de un nivel crescut al celulelor T helper, un număr mai mare al globulelor albe și limfocitelor. Pe de altă parte, indivizii religioși au un mai bun răspuns al *axei hipotalamo-*

hipofizo-suprarenale la stres [13] sau un nivel mai mare de GABA, *melatonină* sau *serotonină* [38]. Afiliația, comuniunea, rugăciunea împreună pot reprezenta o alternativă naturală de coping mediată de activarea sectoarelor *cortexului prefrontal* și a *amigdalei* [48].

Depresia reprezintă o problemă comună a pacienților vârstnici cu boli cronice dar prevalența depresiei majore se ridică la peste 10% la vârstnicii spitalizați [21], și la peste 35% incluzând și depresia subsindromală, persistentă mult timp după tratarea bolii somatice și externare. Recuperarea din depresie ar putea fi facilitată de religiozitate și sprijinul social acordat: un studiu specific realizat pe pacienți cu vârste peste 60 de ani, diagnosticați cu tulburare depresivă (depresie majoră sau subsindromală) monitorizați după externare, timp de un an, o dată la trei luni, a examinat variabilele religioase ca predictor ai timpului de remisie cu corecții pentru factori demografici, sănătate fizică, status psiho-social și tratamentul aplicat, evidențiind faptul că în următoarele 30 de săptămâni 54% dintre pacienți au avut remisii ale depresiei.

Religiozitatea intrinsecă [profundă sau subiectivă] a corelat semnificativ cu *timpul de remisie*, dar nu și cu frecventarea bisericii și practicile religioase private: pacienții cu depresie și scoruri mari de religiozitate intrinsecă au avut remisii mai rapide decât pacienții cu scoruri mai mici. Studiul a conchis că religiozitatea intrinsecă sporită este un predictor independent al remisiei timpurii.

Alte studii au identificat o corelație modestă și semnificativă între gradul de religiozitate și *numărul simptomelor depresive*, asociere modulată de tipul de religiozitate, confirmând rezultatele publicate de Koenig și Larson [22]. Frecvența participării la oficiile religioase corelează cu simptome depresive ușoare, credința în valorile religioase putând antrena un nivel ridicat de depresie [2].

Religiozitatea antrenează un risc sporit de depresie la femeile cu istoric de depresie în copilărie, față de populația generală, însă a fost protectivă pentru depresie la femeile ce nu au avut antecedente. S-a remarcat că femeile ce au avut experiența depresiei în copilărie sunt înclinate să devină religioase la vârstă adultă.

Studiile asupra relației spiritualitate / religiozitate-*anxietate* au oferit rezultate neconcludente: unele studii au arătat că anxietatea este crescută la persoanele religioase [47], în timp ce altele au concluzionat că anxietatea scade odată cu creșterea religiozității ce funcționează ca mediator al evenimentelor stresante sau conferă un *plus de siguranță* față de situațiile neprevăzute.

Spiritualitatea solicită expansiunea conștiinței și responsabilității pentru și dincolo de sine, de la problemele locale la cele globale: stimulează generozitatea și compasiunea pentru suferința altora, materializate prin servicii de asistență socială și voluntariat pentru a îmbunătăți condițiile de viață sau a atenua nedreptatea, cristalizând *latura spirituală a persoanei*.

În cadrul procesului de adaptare activă la stresul produs de diagnosticarea cu o boală

cronică (asociată cu afectarea stării de sănătate și mortalitate ridicată), orientarea către redimensionarea vieții religioase și spirituale constituie o resursă, prezentă la mulți bolnavi cronici și recunoscută de specialiștii angajați în serviciile de asistență medicală, psihologică și socială a bolnavilor cronici [49].

Boala trebuie privită ca resursă pentru schimbare și creștere în plan spiritual: spiritualitatea urmărește vindecarea și reconcilierea relației individului cu sinele și cu ceilalți vorbind despre sens și scop esențial în viața persoanei [41]. Valorile spirituale (speranța, credința și altruismul) susțin lupta cu adversitățile, suferințele emoționale și crizele individuale produse de bolile cronice.

Religia și viața religioasă oferă un limbaj al speranței și calea spre înțelegerea propriilor suferințe: alături de familie, comunitățile religioase oferă un considerabil suport de ordin social și emoțional.

Într-un studiu, 85% dintre pacienții diagnosticați cu diverse forme de cancer au susținut că încrederea în medici crește când aceștia discută aspecte de ordin spiritual. În plus, 95% dintre pacienții ce considerau spiritualitatea importantă, doreau ca medicul lor curant să fie sensibil la nevoile spirituale incluzându-le în tratament [40]. Spiritualitatea este mai amplă decât religia și parcurgerea tematicii spirituale a pacienților, presupune înțelegerea faptului că spiritualitatea poate fi exprimată în variate moduri: Biserica frecventată oferă suport pentru fundamentarea vieții spirituale, suportul spiritual poate

fi oferit de prieteni ce împărtășesc aceleași concepții și valori sau familie.

Un alt studiu realizat pe pacienți oncologici a evidențiat faptul că spiritualitatea este asociată cu un *nivel scăzut al distresului și o calitate bună a vieții*, indiferent de perceperea amenințărilor vieții. Nivelurile ridicate ale semnificației propriiei vieți și păcii interioare tind să se asocieze cu niveluri scăzute ale depresiei.

Într-un alt studiu longitudinal, efectuat la nivel național în rândul americanilor, supraviețuitorii diverselor forme de cancer (plămân, prostată, de sân, colon, uter) și a diverselor stadii ale evoluției bolii neoplazice au fost comparați cu respondenți, fără istoric de boală neoplazică, echivalați din punct de vedere socio-demografic [29]: rezultatele au evidențiat faptul că supraviețuitorii diverselor forme de cancer înregistrează o deteriorare, reziliență (revenire la starea de funcționare normală) sau îmbunătățire a stării de sănătate mentală, dispoziției afectiv-emoționale, stării de bine în plan psihologic, stării de bine în plan social, respectiv experienței în plan spiritual.

În plus, vârsta a avut un efect important asupra *status-ului* supraviețuitorilor: pacienții vârstnici care nu au neglijat spiritualitatea s-au adaptat mai bine la stresul produs de diagnosticarea cu boala malignă, pacienții tineri prezentând un risc ridicat de a experimenta deteriorarea stării de sănătate mentală și a dispoziției afectiv-emoționale [31].

Într-un alt studiu, a fost reafirmată *nevoia asistenței religioase și spirituale* a bolna-

vilor oncologici în stadiul avansat în urma eșecului tratamentului chimioterapeutic [20]: analizând discuțiile asupra religiozității, suportului spiritual din partea comunităților religioase de apartenență și a sistemului medical, calității vieții percepută subiectiv, preferințelor referitoare la tratamentul oncologic, respectiv planificării îngrijirii paliative, s-a constatat faptul că majoritatea participanților (88%) considerau religia importantă în efortul de adaptare la boala malignă, aproximativ jumătate dintre participanți au raportat faptul că nevoile lor spirituale erau minimal sau deloc satisfăcute de comunitatea religioasă de apartenență, iar 72% dintre participanți au declarat că serviciile de îngrijire medicală răspundeau minimal sau deloc propriilor nevoi în planul vieții spirituale.

Nivelul suportului spiritual, nivelul religiozității, orientarea pozitivă și negativă către adaptare în plan religios, apartenența rasială, sexul, vârsta, nivelul performanței în activitățile cotidiene și mediul de rezidență au explicat împreună 25% din variația calității vieții percepută subiectiv de participanți, însă numai nivelul suportului spiritual [42], orientarea negativă către adaptarea în plan religios, rasa, sexul, vârsta și nivelul performanței în activitățile cotidiene au fost predictorii semnificativi. Dintre aceste variabile, nivelul suportului spiritual și nivelul performanței în activitățile cotidiene au fost cei mai puternici predictorii pozitivi.

De asemenea, nivelul religiozității (alături de rasă și vârstă) a fost un predictor pozitiv și semnificativ statistic al dorinței de

a parcurge toate protocoalele necesare prelungirii vieții [18]. Studiul arată că serviciile de îngrijire medicală și comunitățile religioase ar trebui să se centreze pe asistența de ordin religios și spiritual a bolnavilor oncologici întrucât suportul spiritual tinde să se asocieze cu un nivel ridicat al calității vieții [20].

Alături de reziliență, religiozitatea atrage atenția cercetătorilor preocupați de studiul proceselor implicate în adaptarea pozitivă a pacienților cu comorbidități cronice severe [6]. Hill și Pargament au realizat un studiu corelațional prospectiv pe pacienți diagnosticați cu boala renală cronică, dintre care jumătate urmau procedura de hemodializă și au constatat faptul că aproximativ 41% dintre aceștia prezentau un nivel scăzut al complianței la medicația specifică, cooperării pentru realizarea ședințelor de hemodializă (stabilit prin contabilizarea ședințelor la care pacienții au lipsit și a ședințelor scurtate), religiozitatea manifestată public și cea intrinsecă fiind predictorii semnificativi ai numărului de ședințe de hemodializă la care pacienții lipsiseră sau pe care le scurtaseră [15]; reziliența a fost predictor pozitiv al nivelului aderenței la medicația specifică dar predictor negativ al aderenței la ședințele de hemodializă.

Cercetările din domeniul medical din ultimii 20 de ani asupra relației dintre

spiritualitate, religiozitate, sănătatea mentală și fizică au evidențiat faptul că persoanele religioase au o viață mai lungă, suferă rar de boli cardiovasculare decât dintre persoanele nereligioase [37].

Viața religioasă corelează cu comportamente pro-sănătate, cum ar fi *exercițiile fizice, dieta sănătoasă, lipsa tutunului, folosirea centurii de siguranță, a serviciilor de prevenire* [5]. De altfel, persoanele religioase manifestă mai puține simptome depresive și anxioase, și frecvența adicțiilor este mai mică.

Nenumărate cercetări au demonstrat *corelații negative între religiozitate și consumul de alcool: rugăciunea și alte practici spirituale ajută în recuperarea din adicții* [23]. Pe de altă parte practicile religioase corelează invers cu frecvența gândurilor suicidare [19].

Spiritualitatea, religiozitatea joacă rol important în *lupta cu boala sau în combaterea efectelor somatice ale stresului* [30]. Persoanele cu convingeri spirituale se confruntă mai eficient cu boala, decât persoanele fără convingeri spirituale [12].

Comportamentele de coping spiritual sunt caracteristice bolnavilor cu astm, SIDA, cancer, scleroză multiplă, boli cardiovasculare, diabet, dureri cronice [37]. Cercetările au confirmat că strategiile de coping spiritual sau religios corelează cu nivelul scăzut de depresie în timpul bolii [36].

Bibliografie:

1. Ano G.G., Vasconcelles E.B. Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*. 2005. no. 614, pp. 461-480.

2. Baetz M., Griffin R., Bowen R. Association between spiritual and religious involvement and depressive symptoms in a Canadian Population. *Journal of Nervous and Mental Disease*. 2004. no. 192, pp. 818-822.
3. Bandura A. Human agency in social cognitive theory. *American psychologist*. 1989. vol. 44 (9), pp. 1170 - 1175.
4. Bekelman D.B., Parry C., Curlin F.A., Yamashita T., Fairclough D.L., Wamboldt F.S. A comparison of two spirituality instruments and their relationship with depression and quality of life in chronic heart failure. 2010. *Journal of pain and symptom management*.
5. Berrett M.E., Hardman R.K., Richards P.S. The Role of Spirituality in Eating Disorder Treatment and Recovery. *Journal of the European Health Psychology Society*. 2010. vol. 24 (1), pp. 283-287.
6. Bonelli R.M., Koenig H.G. Mental Disorders, Religion and Spirituality 1990 to 2010: A Systematic Evidence-Based Review. *Journal of Religion and Health*. 2013. vol. 52 (2), pp. 657-667.
7. Byrd E.K. Concepts related to inclusion of the spiritual component in services to persons with disability and chronic illness. *Journal of Applied Rehabilitation Counseling*. 1997. vol. 28 (4), pp. 26-29.
8. Chochinov H.M. Psychiatric care of the cancer patient. *Medicine North America*. 1994. no. 17, pp. 671-674.
9. Doron J., Thomas-Ollivier V., Vachon H., Fortes-Bourbousson M. Relationships between cognitive coping, self-esteem, anxiety and depression: A cluster-analysis approach. *Personality and Individual Differences*. 2013. vol. 55 (5), pp. 515-520.
10. Dumitrescu A.L., Cojocaru M. Religion, psychological-well being, oral health and smoking behavior in Romanian orthodox adults. *Volumul de rezumate al Forumului Internațional de Medicină Alopată și Alternativă*. București. 2013. p. 18.
11. Dunkel-Schetter C.D., Feinstein L.G., Taylor S.E., Falke R.L. Patterns of coping with cancer. *Health Psychology*. 1992. vol. 11, pp. 79-87.
12. Ellis A. Psychotherapy and atheistic values: A response to A. E. Bergin's Psychotherapy and religious values. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 1990. no. 48, pp. 635-639.
13. George L.K., Ellison C.G., Larson D.B. Explaining the relationship between religious involvement and health. *Psychological Inquiry*. 2002. no. 13, pp. 190-200.
14. Hamilton J.G., Lobel M., Moyer A. Emotional distress following genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer: a meta-analytic review. *Health Psychology*. 2009. vol. 28 (4), pp. 485-510.
15. Hill P.C., Pargament K.I. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. *American Psychologist*. 2003. vol. 58 (1), pp. 64-74.
16. Holahan C.J., Moos R.H., Holahan C.K., Brennan P.L. Social support, coping strategies, and psychosocial adjustment to cardiac illness: Implications for assessment and prevention. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*. 1996. vol. 13 (1 - 2), pp. 33-52.
17. Iloaie S. Morala și viața. Documentele Bisericii Ortodoxe Române referitoare la bioetică. *Revista Română de Bioetică*. 2009. vol. 7 (2), pp. 5-12.
18. Kaminetzky G., Stricker G. Does religiosity predict attitudes toward psychotherapy? *Journal of Psychology and Judaism*. 2001. vol. 24 (4), pp. 251-260.

19. Kendler K.S., Liu X.Q., Gardner C.O. Dimension of religiosity and their relationship to lifetime psychiatric and substance use disorders. *American Journal of Psychiatry*. 2003. no. 160, pp. 496-505.
20. Knox S., Catlin L., Casper M., Schlosser L.Z. Addressing religion and spirituality in psychotherapy: Clients' perspectives. *Psychotherapy Research*. 2005. no. 15, pp. 287-303.
21. Koenig H.G., George K.L., Peterson B.L. Religiosity and Remission of Depression in Medically Ill Older Patients. *American Journal of Psychiatry*. 1998. no. 155, pp. 536-542.
22. Koenig H.G., Larson D.B. Religion and mental health: Evidence for an association. *International Review of Psychiatry*. 2001. no. 13, pp. 67-78.
23. Larson D.B., Sherrill K.A., Lyons J.C. Associations between dimensions of religious commitment and mental health reported in the *American Journal of Psychiatry and Archives of General Psychiatry: 1978 - 1989*. *American Journal of Psychiatry*. 1992. no. 149, pp. 557-559.
24. Lau R.R., Bernard T.M., Hartman K.A. Further exploration of common sense representations of common illnesses. *Health Psychology*. 1989. no. 8, pp. 195-19.
25. Lazarus R.S. *Stress and Emotion: A New Synthesis*. New York: Springer Publishing Co. 1999.
26. Lazarus R.S., Folkman S. *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing company. 1984.
27. Lazarus R.S., Folkman S. The concept of coping. In Monat A.M., Lazarus R.S. *Stress and coping: An anthology* (3rd ed.). New York: Columbia University Press. 1991.
28. Liu Y., Cao C. The relationship between family history of cancer, coping style and psychological distress. *Pakistan journal of medical sciences*. 2014. vol. 30 (3), pp. 502-507.
29. Lynn J.S., Cleere C., Accardi M., Krackow E. Near-Death Experiences: Out of Body and Out of Mind ? *Psychology of Religion and Spirituality*. 2010. vol. 2 (2), pp. 117-118.
30. Maddux J.E. Stopping the „madness”: Positive psychology and the deconstruction of the illness ideology and the DSM, in Snyder C.R., Lopez S.J. *Handbook of positive psychology*. New York: Oxford University Press. 2005.
31. Marcoen A. Spirituality and personal well-being in old age. *Aging and Society*. 1994. no. 14, pp. 521-536.
32. Massie M.J., Holland J.C. Overview of normal reactions and prevalence of psychiatric disorders. In Holland J.C., Rowland J.H. *Handbook of psychooncology: Psychological care of the patient with cancer*. New York: Oxford University Press. pp. 273-282. 1989.
33. McCaul K.D., Sandgren A.K., King B., O'Donnell S., Branstetter A., Foreman G. Coping and adjustment to breast cancer. *Psycho-Oncology*. 1999. no. 8, pp. 230-236.
34. McCrae R.R. Situational determinants of coping responses: Loss, threat, and challenge. *Journal of Personality Social Psychology*. 1984. no. 46, pp. 919-928.
35. Moos R.H., Schaefer J.A. The crisis of physical illness. In *Coping with physical illness*. Springer US. 1984. pp. 3-25
36. Mueller P.S., Plevak D., Rummans T. Religious Involvement, Spirituality and Medicine: Implications for Clinical Practice. *Mayo Clinical Procedure*. 2001. no. 76, pp. 1225-1235.
37. Negoescu R., Bălan C., Nițulescu D., Bănățeanu M. Stres psihosocial, risc cardiovascular, hipertensiune arterială. Analiza de situație - Ziua națională a inimii 4 mai 2013, PromoSan CRSPB, INSP. 2013.

38. Newberg A.B. Religious and spiritual practices: A neurochemical perspective. In McNamara P. Where God and Science Met: The Neurology of religious experience. Praeger Westport. 2006.
39. Osowiecki D., Compas B.E. Psychological adjustment to cancer: Control beliefs and coping in adult cancer patients. Cognitive Therapy Resources. 1998. no. 22, pp. 483-499.
40. Piper W.E. Implications of psychotherapy research for psychotherapy training, Canadian Journal of Psychiatry. 2004. no. 49, pp. 221-229.
41. Plante T.G. Integrating spirituality and psychotherapy: Ethical issues and principles to consider. Journal of Clinical Psychology. 2007. no. 63, pp. 891-902.
42. Post B.C., Wade N.G. Religion and spirituality in psychotherapy: a practice-friendly review of research. Journal of Clinical Psychology. 2009. vol. 65 (2), pp. 131-146.
43. Powell L.H., Shahabi L., Thoresen C.E. Religion and spirituality. Linkages to physical health. American Psychology. 2003. vol. 58 (1), pp. 36-52.
44. Seybold K.S. Physiological mechanisms involved in religiosity / spirituality and health. Journal of Behavioral Medicine. 2007. no. 30, pp. 303-309.
45. Sorgen K.E., Manne S.L. Coping in children with cancer: Examining the goodness-of-fit hypothesis. Child Health Care. 2002. no. 31, pp. 191-207.
46. Stanton A.L., Snider P.R. Coping with a breast cancer diagnosis: A prospective study. Health Psychology. 1993. no. 12, pp. 12-23.
47. Tapanya S., Nicki R., Jaruswald O. Worry and intrinsic/extrinsic religious orientation among Buddhist (Thai) and Christian elderly persons. Aging and Human Development. 1997. no. 44, pp. 75-83.
48. Taylor S.E. Tend and befriend: Biobehavioral bases of affiliation under stress. Current Direction in Psychological Science. 2006. no. 15, pp. 273-277.
49. Vachon M.L. Meaning, Spirituality, and wellness in Cancer Survivors. Seminars in Oncology Nursing. 2008. vol. 24 (3), pp. 218-225.
50. Williams D.R., Larson D.B., Buckler R.E. Religion and psychological distress in a community sample. Social Science Medicine. 1991. no. 32, pp. 1257-1262.

Диаграмма соотношения частей:

